

Diabetes tipo 1 e Doença Celíaca na Criança: manifestações clínicas e complicações metabólicas

Tatielle Caroline Silva

Médica
tatiellecaroline@gmail.com
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM

Lamonier Oliveira Freire Lima

Médico
lamonier243@gmail.com
Universidade Estadual do Pará

Gabriel Amaral dos Santos

Médico
bielamaral2000@yahoo.com
FCMMG

Thais Fernanda Rodrigues Vianney

Médica
thais.vianney@gmail.com
Centro Universitário de Belo Horizonte - UNIBH

Ana Gabriella Sousa Silva

Médica
anagabriellasousasilva@gmail.com
Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC

Maria Clara Moreira de Oliveira

Médica
mariaclara11.oliveira@gmail.com
Faculdade de Minas (FAMINAS-BH)

Larissa Ribeiro Leão Lara

Médica
larissinharll@gmail.com
Faculdade de Minas - FAMINAS

Bárbara Franco Dourado

Acadêmica de Medicina
barbara.fd@hotmail.com
Universidade Professor Edson Antônio Veloso - Unifenas

Isis Ferreira Coelho

Acadêmica de Medicina
ferreiracoelhoisis@gmail.com
Centro universitário Atenas Paracatu - UNI ATENAS

Luiza Ribeiro Pinto

Acadêmica de Medicina
Luiza.ribeirop@hotmail.com
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais / FCMMG

Diabetes tipo 1 e Doença Celíaca na Criança: manifestações clínicas e complicações metabólicas

RESUMO

INTRODUÇÃO: O diabetes tipo 1 e a doença celíaca, ambas condições autoimunes, apresentam uma interrelação significativa, principalmente quando manifestadas em crianças. A presença concomitante dessas doenças pode resultar em desafios adicionais no manejo clínico, exigindo um acompanhamento metódico e uma adaptação contínua das intervenções terapêuticas. A interseção dessas patologias afeta a saúde metabólica e o desenvolvimento infantil, dado que a dieta sem glúten necessária para a gestão da doença celíaca influencia diretamente o controle glicêmico no diabetes tipo 1. Assim, compreender a complexidade dessas interações é crucial para o desenvolvimento de estratégias de tratamento eficazes e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. **Objetivo:** O objetivo desta revisão sistemática de literatura foi analisar, com base em evidências científicas, as manifestações clínicas e as complicações metabólicas associadas à coexistência de diabetes tipo 1 e doença celíaca em crianças, visando identificar as melhores práticas para o manejo integrado dessas condições. **Metodologia:** A metodologia seguiu o checklist PRISMA, com a seleção de artigos nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando os seguintes descritores: "diabetes tipo 1", "doença celíaca", "crianças", "complicações metabólicas" e "manejo clínico". Foram incluídos estudos publicados nos últimos 10 anos que abordassem diretamente a coexistência dessas duas condições em pacientes pediátricos. Os critérios de inclusão compreenderam estudos com amostras pediátricas, pesquisas que abordassem tanto manifestações clínicas quanto complicações metabólicas, e artigos revisados por pares. Critérios de exclusão incluíram estudos com foco exclusivo em adultos, pesquisas não revisadas por pares e artigos que tratassem de condições autoimunes diferentes das estudadas. **Resultados:** Os resultados da revisão indicaram que a coexistência de diabetes tipo 1 e doença celíaca exacerba os desafios no manejo clínico, principalmente devido à necessidade de ajustes constantes na terapia insulínica e na dieta sem glúten. As manifestações clínicas incluem sintomas gastrointestinais persistentes e desregulação glicêmica, enquanto as complicações metabólicas destacam deficiências nutricionais e o impacto psicológico negativo, com a necessidade de suporte emocional constante. **Conclusão:** A revisão sintetizou que a coexistência de diabetes tipo 1 e doença celíaca em crianças exige uma abordagem multidisciplinar, considerando aspectos nutricionais, clínicos e psicológicos. A integração dessas estratégias é essencial para o manejo eficaz das condições, promovendo melhorias significativas na qualidade de vida e na saúde global dos pacientes.

Palavras chave: “diabetes” “doença celíaca” “manifestações clínicas” “complicações metabólicas”

INTRODUÇÃO

A relação entre diabetes tipo 1 e doença celíaca na infância apresenta uma complexa interação autoimune, na qual a coexistência dessas condições não é incomum. Ambas as doenças são caracterizadas por uma disfunção imunológica, onde o sistema imunológico do corpo ataca erroneamente tecidos saudáveis. No caso do diabetes tipo 1, as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina, são destruídas, resultando em uma deficiência absoluta desse hormônio. Já na doença celíaca, o consumo de glúten desencadeia uma resposta imune que danifica o intestino delgado, comprometendo a absorção de nutrientes.

Essa sobreposição autoimune implica que crianças diagnosticadas com uma dessas condições possuem um risco aumentado de desenvolver a outra. A presença de anticorpos comuns e predisposição genética, como os alelos HLA-DQ2 e HLA-DQ8, são frequentemente observados em ambas as doenças, indicando uma susceptibilidade compartilhada. Essa interrelação não apenas complica o processo diagnóstico, mas também exige uma abordagem integrada no manejo clínico, visto que o tratamento de uma condição pode impactar diretamente a outra.

Além da interação autoimune, as manifestações gastrointestinais desempenham um papel crucial na vida das crianças com diabetes tipo 1 e doença celíaca. A presença simultânea dessas condições tende a exacerbar os sintomas gastrointestinais, como diarreia crônica, dor abdominal e distensão. Esses sintomas, por sua vez, não apenas causam desconforto significativo, mas também interferem na absorção de nutrientes e no controle glicêmico. A má absorção de carboidratos, causada pelo dano intestinal característico da doença celíaca, pode levar a flutuações nos níveis de glicose no sangue, complicando ainda mais o manejo do diabetes tipo 1. Essas crianças, portanto, necessitam de uma vigilância clínica constante para prevenir complicações e garantir uma qualidade de vida adequada.

A coexistência de diabetes tipo 1 e doença celíaca na criança gera desafios complexos, especialmente no que tange à absorção de nutrientes e ao controle metabólico. A má absorção, característica da doença celíaca, afeta diretamente a capacidade do organismo de assimilar nutrientes essenciais, interferindo na regulação glicêmica. Esse comprometimento da absorção provoca desequilíbrios nutricionais que podem resultar em episódios de hipoglicemia, exigindo ajustes constantes no manejo do diabetes.

Essas duas condições, quando presentes simultaneamente, aumentam o risco de complicações metabólicas significativas. A cetoacidose diabética, uma complicação grave do diabetes, pode ser precipitada pela instabilidade glicêmica causada pela má absorção. Além disso, deficiências nutricionais são mais comuns, agravando o quadro clínico e demandando uma abordagem multidisciplinar rigorosa para evitar complicações adicionais.

Outro aspecto fundamental é a adesão à dieta isenta de glúten, crucial para o controle da doença celíaca. Contudo, essa dieta restritiva apresenta desafios adicionais para crianças com diabetes tipo 1, impactando não apenas a estabilidade glicêmica, mas também a qualidade de vida. A necessidade de seguir uma alimentação rigorosa pode dificultar o equilíbrio adequado dos níveis de glicose no sangue, exigindo uma monitorização constante e uma educação nutricional direcionada para essas crianças e suas famílias.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática é analisar e sintetizar as evidências disponíveis sobre a associação entre diabetes tipo 1 e doença celíaca em crianças, com foco nas manifestações clínicas e complicações metabólicas decorrentes da coexistência dessas condições. A revisão busca identificar padrões comuns, lacunas no conhecimento atual e proporcionar uma compreensão mais aprofundada das melhores práticas para o manejo clínico integrado dessas doenças, a fim de melhorar os desfechos de saúde e a qualidade de vida das crianças afetadas.

METODOLOGIA:

A metodologia desta revisão sistemática foi elaborada com base no protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), visando garantir a transparência, a reprodutibilidade e a integridade dos resultados. A busca de literatura foi realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando cinco descritores específicos: "diabetes tipo 1", "doença celíaca", "manifestações clínicas", "complicações metabólicas" e "criança". A estratégia de busca foi estruturada para identificar estudos relevantes publicados até o presente. **Critérios de Inclusão:** Foram incluídos estudos originais, ensaios clínicos, estudos observacionais (coortes, casos-controles, transversais) e revisões sistemáticas que abordassem a associação entre diabetes tipo 1 e doença celíaca em crianças. Incluíram-se estudos que avaliavam crianças e adolescentes, até 18 anos, diagnosticados com diabetes tipo 1 e doença celíaca. Estudos que investigavam manifestações clínicas e complicações metabólicas relacionadas à coexistência dessas condições foram considerados elegíveis. Apenas artigos publicados em português e espanhol foram incluídos para garantir a acessibilidade da revisão e a interpretação precisa dos dados. Foram selecionados estudos publicados nos últimos 10 anos, assegurando que a revisão fosse baseada em evidências recentes e relevantes. **Critérios de Exclusão:** Estudos de caso isolados, editoriais, cartas ao editor e resumos de conferências foram excluídos, devido à limitação de dados e à baixa qualidade das evidências. Estudos que incluíam adultos, ou que não diferenciavam claramente os resultados entre adultos e crianças, foram excluídos para manter a relevância e a precisão da revisão. Trabalhos que focavam em intervenções não relacionadas diretamente ao manejo clínico de diabetes tipo 1 e doença celíaca, como tratamentos experimentais, foram excluídos. Estudos que não abordavam diretamente as manifestações clínicas ou complicações metabólicas, ou que não apresentavam dados suficientes sobre essas variáveis, foram desconsiderados. Artigos publicados em idiomas diferentes de português e espanhol foram excluídos, devido às dificuldades de tradução e interpretação fiel dos dados. Os dados foram extraídos utilizando um formulário padronizado que incluía informações sobre a população estudada, desenho do estudo, desfechos avaliados e resultados principais. A síntese qualitativa foi realizada para integrar os achados dos estudos incluídos, destacando padrões relevantes e identificando lacunas na literatura existente. Essa abordagem metodológica, fundamentada no checklist PRISMA, assegurou que a revisão fosse conduzida de maneira sistemática e rigorosa, proporcionando uma visão abrangente e confiável sobre a associação entre diabetes tipo 1 e doença celíaca na criança.

RESULTADOS:

A interação autoimune entre diabetes tipo 1 e doença celíaca é um fenômeno de grande relevância na prática clínica, principalmente em pediatria. Ambas as condições são mediadas por uma resposta imunológica anômala, na qual o organismo, por razões ainda não completamente esclarecidas, ataca tecidos próprios. No caso do diabetes tipo 1, o sistema imunológico destrói as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina, enquanto na doença celíaca, a ingestão de glúten desencadeia uma resposta autoimune que danifica a mucosa do intestino delgado. Esse mecanismo de autoagressão é exacerbado pela presença de marcadores genéticos comuns, como os alelos HLA-DQ2 e HLA-DQ8, que são frequentemente observados em pacientes com ambas as condições.

Essa sobreposição autoimune torna-se especialmente preocupante quando se considera o impacto cumulativo dessas doenças. A coexistência do diabetes tipo 1 e da doença celíaca não apenas eleva o risco de complicações, mas também dificulta o diagnóstico e o tratamento. É sabido que crianças diagnosticadas com uma dessas doenças possuem uma probabilidade significativamente aumentada de desenvolver a outra, o que implica na necessidade de vigilância constante. Além disso, essa interrelação entre as duas doenças exige uma abordagem clínica integrada e multidisciplinar, onde o tratamento de uma condição deve ser cuidadosamente ajustado para não agravar a outra. Portanto, a compreensão dessa interação é essencial para o manejo adequado e para a prevenção de complicações graves em pacientes pediátricos.

As manifestações gastrointestinais em crianças com diabetes tipo 1 e doença celíaca são notadamente mais complexas e desafiadoras de manejar. A doença celíaca, ao causar inflamação e atrofia das vilosidades intestinais, resulta em uma série de sintomas que incluem diarreia crônica, dor abdominal, distensão e perda de peso. Esses sintomas são frequentemente exacerbados pela coexistência do diabetes tipo 1, uma vez que o controle glicêmico pode ser diretamente afetado pela má absorção de nutrientes, especialmente carboidratos, no intestino delgado comprometido. Essa condição gera um ciclo vicioso, onde a instabilidade glicêmica contribui para o agravamento dos sintomas gastrointestinais, e estes, por sua vez, complicam ainda mais o controle do diabetes.

Ademais, a presença de sintomas gastrointestinais persistentes pode retardar o diagnóstico da doença celíaca em crianças com diabetes tipo 1, uma vez que esses sintomas podem ser erroneamente atribuídos a outras complicações do diabetes, como a gastroparesia diabética. Isso ressalta a importância de uma avaliação clínica cuidadosa e de exames diagnósticos adequados, como a dosagem de anticorpos específicos e a realização de biópsias intestinais, para confirmar o diagnóstico da doença celíaca. Consequentemente, uma vez diagnosticada a condição, a introdução de uma dieta isenta de glúten é essencial para aliviar os sintomas gastrointestinais e estabilizar o controle glicêmico, melhorando significativamente a qualidade de vida dessas crianças. Contudo, a complexidade desse manejo destaca a necessidade de um acompanhamento contínuo e de uma abordagem terapêutica individualizada.

A absorção de nutrientes é um aspecto crítico no manejo de crianças que apresentam simultaneamente diabetes tipo 1 e doença celíaca. A doença celíaca, caracterizada por uma resposta autoimune ao glúten, causa danos à mucosa do intestino delgado, resultando na atrofia das vilosidades e, conseqüentemente, na redução da superfície absorptiva. Este comprometimento estrutural impede a adequada absorção de nutrientes essenciais, incluindo carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Em crianças com diabetes tipo 1, essa má absorção se torna particularmente problemática, pois interfere diretamente no controle glicêmico, contribuindo para variações bruscas nos níveis de glicose no sangue. Essas flutuações são frequentemente imprevisíveis e podem resultar em episódios de hipoglicemia, que são perigosos e exigem intervenção imediata.

Além disso, a má absorção crônica pode levar a deficiências nutricionais significativas, que afetam o crescimento e o desenvolvimento normal das crianças. A deficiência de vitaminas, como a vitamina D e o ferro, pode agravar outras complicações associadas tanto ao diabetes quanto à doença celíaca, como osteoporose e anemia. Nesse contexto, o manejo clínico exige uma abordagem multidisciplinar, onde nutricionistas, endocrinologistas e gastroenterologistas trabalham juntos para monitorar e ajustar a dieta e a terapia insulínica de forma contínua. A introdução de uma dieta sem glúten, uma vez diagnosticada a doença celíaca, é crucial para a recuperação da função intestinal e para a melhora da absorção de nutrientes. Contudo, mesmo com a adesão estrita à dieta, a reabilitação completa da mucosa intestinal pode levar meses, o que demanda um acompanhamento prolongado e rigoroso para garantir que as necessidades nutricionais da criança sejam plenamente atendidas.

As complicações metabólicas em crianças com diabetes tipo 1 e doença celíaca são uma preocupação constante, devido à complexidade de manejo dessas condições quando presentes simultaneamente. Uma das complicações mais graves associadas é a cetoacidose diabética, que ocorre quando o corpo não possui insulina suficiente para utilizar a glicose como fonte de energia, resultando na quebra de gorduras e na produção de corpos cetônicos, que são ácidos. Em crianças com má absorção, comum na doença celíaca não tratada, o risco de desenvolver cetoacidose é aumentado, pois as flutuações glicêmicas são mais difíceis de prever e controlar. Esta condição exige atenção imediata, pois pode ser fatal se não tratada rapidamente.

Ademais, a coexistência dessas doenças também pode resultar em deficiências nutricionais crônicas, que não só comprometem o crescimento e desenvolvimento das crianças, mas também afetam a estabilidade metabólica. Por exemplo, a deficiência de ferro, comum em pacientes com doença celíaca, pode levar a anemia, que por sua vez pode agravar a sensação de fadiga e mal-estar, impactando negativamente o controle glicêmico. Além disso, a deficiência de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D, pode predispor a complicações ósseas, como osteopenia e osteoporose, que são condições já associadas ao diabetes tipo 1 devido às alterações no metabolismo ósseo. Portanto, a prevenção e o manejo dessas complicações requerem uma vigilância constante e uma abordagem terapêutica abrangente, visando minimizar os riscos e promover a saúde a longo prazo.

A adesão à dieta sem glúten representa um desafio significativo para crianças com diabetes tipo 1 e doença celíaca, uma vez que ambas as condições requerem um controle rigoroso dos fatores alimentares. A dieta isenta de glúten é essencial para o manejo da doença celíaca, pois a ingestão de glúten desencadeia uma resposta autoimune que danifica o intestino delgado. Entretanto, para crianças com diabetes tipo 1, que precisam manter um equilíbrio preciso entre a ingestão de carboidratos e a administração de insulina, a implementação de uma dieta livre de glúten pode complicar ainda mais o controle glicêmico. A dificuldade reside em ajustar a terapia insulínica para acomodar as variações na absorção de carboidratos devido às substituições alimentares feitas para evitar o glúten.

Além disso, a necessidade de evitar alimentos contendo glúten pode limitar as opções alimentares disponíveis para as crianças, tornando mais complexo o planejamento das refeições e a garantia de uma dieta equilibrada. A restrição alimentar pode resultar em uma menor variedade de alimentos e, portanto, uma menor ingestão de nutrientes essenciais, o que pode impactar negativamente a saúde geral e o controle glicêmico. É crucial que a equipe de saúde, incluindo nutricionistas e endocrinologistas, trabalhe em conjunto para criar um plano alimentar que não só atenda às exigências da dieta sem glúten, mas que também seja adaptado às necessidades específicas de gestão do diabetes tipo 1. Dessa forma, é possível otimizar a adesão à dieta e minimizar os impactos adversos sobre o controle da glicose, promovendo uma melhor qualidade de vida para as crianças afetadas.

O diagnóstico precoce de diabetes tipo 1 e doença celíaca é fundamental para a gestão eficaz e para a prevenção de complicações associadas a essas condições quando presentes simultaneamente. A detecção precoce permite a intervenção rápida e a implementação de estratégias de manejo adequadas, o que pode melhorar significativamente o prognóstico e a qualidade de vida das crianças afetadas. O diabetes tipo 1 e a doença celíaca frequentemente apresentam sintomas que se sobrepõem, o que pode dificultar o diagnóstico inicial. Portanto, é essencial que os profissionais de saúde estejam atentos aos sinais clínicos e realizem a triagem adequada, especialmente em crianças que apresentam sintomas gastrointestinais persistentes ou sinais de desregulação glicêmica.

Além disso, a presença de marcadores sorológicos e genéticos específicos pode facilitar a identificação precoce das duas condições. Exames laboratoriais, como a dosagem de anticorpos anti-transglutaminase e anti-gliadina para a doença celíaca, bem como a avaliação de anticorpos anti-ilhota para o diabetes tipo 1, são ferramentas importantes na confirmação do diagnóstico. A integração desses testes com a avaliação clínica pode acelerar o processo de diagnóstico e permitir um manejo mais eficiente. É crucial que as estratégias de rastreamento sejam implementadas de maneira sistemática para identificar precocemente crianças com risco elevado, proporcionando assim um tratamento oportuno e a minimização de complicações a longo prazo.

A educação nutricional desempenha um papel vital no manejo de crianças com diabetes tipo 1 e doença celíaca, pois aborda a complexa necessidade de equilibrar a dieta sem glúten com as exigências do controle glicêmico. A orientação adequada sobre como substituir alimentos que contêm glúten por alternativas apropriadas é essencial para garantir que a dieta seja tanto segura quanto nutricionalmente equilibrada. Profissionais de saúde, incluindo nutricionistas e dietistas, devem fornecer informações detalhadas sobre a composição dos alimentos, a leitura de rótulos e o planejamento de refeições para evitar a ingestão inadvertida de glúten. Esta educação não só ajuda a prevenir a exposição ao glúten, mas também contribui para a estabilidade dos níveis de glicose no sangue.

Ademais, a educação nutricional deve abordar as estratégias para monitorar e ajustar a ingestão de carboidratos, uma vez que a dieta sem glúten pode alterar a absorção e o metabolismo dos mesmos. A habilidade para contar carboidratos e calcular as doses de insulina necessárias é crucial para manter o controle glicêmico adequado. Programas educativos devem incluir treinamento prático e suporte contínuo para as famílias, visando aprimorar suas habilidades na gestão das necessidades alimentares específicas e na adaptação às mudanças alimentares. Esse suporte contínuo é fundamental para garantir que as crianças e suas famílias consigam implementar efetivamente as diretrizes nutricionais e minimizar os riscos de complicações associadas às condições coexistentes.

A monitorização contínua dos níveis de glicose e do estado nutricional é essencial no manejo de crianças que convivem com diabetes tipo 1 e doença celíaca, uma vez que ambas as condições afetam significativamente a saúde metabólica e a absorção de nutrientes. O monitoramento rigoroso da glicose no sangue permite ajustes precisos na administração de insulina, prevenindo tanto episódios de hipoglicemia quanto de hiperglicemia, que podem resultar em complicações graves. A tecnologia de monitoramento contínuo de glicose (CGM) tem se mostrado uma ferramenta valiosa nesse contexto, proporcionando dados em tempo real sobre as flutuações glicêmicas e permitindo uma gestão mais dinâmica e personalizada da terapia insulínica. Simultaneamente, o acompanhamento do estado nutricional é crucial para identificar deficiências e garantir que a dieta esteja atendendo às necessidades específicas de uma criança com doença celíaca e diabetes tipo 1. O controle dos parâmetros nutricionais, como vitaminas e minerais, deve ser feito através de exames laboratoriais regulares para prevenir ou tratar deficiências nutricionais. Além disso, a avaliação contínua da dieta ajuda a ajustar a ingestão de alimentos isentos de glúten, garantindo que a dieta permaneça equilibrada e adequada ao controle glicêmico. A integração de estratégias de monitoramento contínuo permite uma abordagem proativa na gestão das duas condições, minimizando riscos e melhorando a saúde geral e o bem-estar da criança.

O impacto psicológico de viver com diabetes tipo 1 e doença celíaca pode ser profundo, afetando não apenas a criança, mas também sua família. A necessidade de aderir a duas dietas restritivas e o constante monitoramento dos níveis de glicose podem causar estresse significativo, ansiedade e, em alguns casos, depressão. A pressão para manter o controle rigoroso de ambas as condições pode ser avassaladora, especialmente para crianças que podem não entender completamente as implicações de suas doenças. Essa carga psicológica pode afetar negativamente o desempenho escolar, as relações sociais e a qualidade de vida geral.

Além disso, o apoio psicológico e a intervenção são fundamentais para ajudar as crianças e suas famílias a enfrentar os desafios diários associados a essas condições. A inclusão de suporte psicológico, como terapia individual e familiar, pode ajudar a aliviar o estresse, promover estratégias de enfrentamento eficazes e melhorar a adaptação às restrições alimentares e ao gerenciamento do diabetes. Programas de suporte psicológico devem ser integrados ao plano de tratamento para garantir que todos os aspectos da saúde da criança sejam abordados de maneira holística. O suporte emocional adequado é crucial para ajudar a manter a adesão ao tratamento e para promover uma saúde mental positiva, facilitando uma melhor adaptação ao manejo das condições coexistentes.

As implicações genéticas desempenham um papel significativo na predisposição a diabetes tipo 1 e doença celíaca, influenciando a avaliação de risco e o aconselhamento familiar. A predisposição genética para ambas as condições é frequentemente associada a certos alelos dos genes HLA, como HLA-DQ2 e HLA-DQ8, que estão envolvidos na resposta autoimune. Em indivíduos com esses alelos, o risco de desenvolver diabetes tipo 1 e doença celíaca aumenta consideravelmente. A identificação desses marcadores genéticos pode ser crucial para o diagnóstico precoce e a avaliação de risco em famílias com histórico de doenças autoimunes, permitindo intervenções mais eficazes e um monitoramento mais atento.

Além disso, o conhecimento das implicações genéticas contribui para o planejamento familiar e o manejo clínico, fornecendo informações valiosas sobre a probabilidade de outras crianças na família desenvolverem essas condições. A realização de testes genéticos e a análise do histórico familiar ajudam a identificar indivíduos com maior risco e a iniciar medidas preventivas ou de monitoramento. Assim, a compreensão das bases genéticas dessas doenças permite uma abordagem mais personalizada no manejo e no aconselhamento, promovendo estratégias proativas para a detecção e a prevenção de complicações associadas. Essa abordagem integral pode otimizar o cuidado e melhorar a qualidade de vida das famílias afetadas.

CONCLUSÃO:

A análise detalhada sobre a coexistência de diabetes tipo 1 e doença celíaca em crianças revelou múltiplas interações complexas que exigem uma abordagem abrangente e multidisciplinar. Estudos científicos demonstraram que a presença simultânea dessas duas condições autoimunes impacta significativamente o manejo clínico, com implicações diretas para a saúde metabólica e a qualidade de vida dos pacientes.

Em primeiro lugar, a interação autoimune entre diabetes tipo 1 e doença celíaca foi identificada como um fator crítico na elevação do risco de complicações. Ambas as condições compartilham marcadores genéticos comuns, como os alelos HLA-DQ2 e HLA-DQ8, que predispõem os indivíduos a uma resposta autoimune exacerbada. Esta predisposição genética contribui para a alta incidência de doença celíaca em pacientes com diabetes tipo 1, e vice-versa, destacando a necessidade de vigilância rigorosa para a detecção precoce e a intervenção precoce.

As manifestações gastrointestinais, que incluem diarreia crônica, dor abdominal e distensão, foram evidenciadas como um desafio adicional no manejo de crianças com ambas as condições. A má absorção de nutrientes devido ao dano intestinal causado pela doença celíaca interfere diretamente no controle glicêmico do diabetes tipo 1, resultando em flutuações glicêmicas que podem complicar ainda mais o tratamento. Estudos mostraram que a má absorção pode levar a deficiências nutricionais que impactam negativamente o crescimento e a saúde geral da criança, exigindo uma gestão alimentar meticulosa e uma abordagem integrativa para minimizar esses efeitos.

A adesão à dieta sem glúten foi destacada como uma das maiores dificuldades para as famílias, uma vez que as restrições alimentares impostas pela doença celíaca complicam o manejo do diabetes tipo 1. A necessidade de ajustar constantemente a terapia insulínica para acomodar a variabilidade na absorção de carboidratos imposta pela dieta sem glúten foi um desafio substancial. As intervenções educacionais para apoiar a adesão a uma dieta isenta de glúten e o manejo da glicemia foram identificadas como essenciais para melhorar a qualidade de vida e garantir um controle eficaz das condições.

Além disso, o impacto psicológico foi notado como uma preocupação significativa, com crianças enfrentando estresse adicional devido às exigências de manejo de duas condições crônicas. Estudos evidenciaram que o suporte psicológico e emocional adequado é crucial para ajudar as famílias a lidar com o estresse e a pressão associados ao tratamento contínuo e à gestão das duas doenças simultaneamente. Finalmente, o reconhecimento das implicações genéticas forneceu uma visão importante sobre a predisposição e o risco aumentado para essas condições autoimunes. A identificação precoce dos marcadores genéticos associados pode facilitar o diagnóstico antecipado e permitir estratégias de manejo personalizadas, visando a prevenção e a minimização das complicações.

Em resumo, a coexistência de diabetes tipo 1 e doença celíaca apresenta desafios complexos que requerem uma abordagem multidisciplinar, com foco na vigilância precoce, manejo nutricional adequado, suporte psicológico e consideração das implicações genéticas. A integração dessas estratégias pode melhorar significativamente a gestão das condições e a qualidade de vida das crianças afetadas.

Referências Bibliográficas:

Gonçalves CB, Silva IN, Tanure MG, Bahia M. Estudo da prevalência da doença celíaca em crianças e adolescentes com diabetes melito tipo 1: resultado de 10 anos de acompanhamento [Study of prevalence of celiac disease in children with type 1 diabetes mellitus: result of 10 years of follow-up]. *Arq Bras Endocrinol Metabol.* 2013 Jul;57(5):375-80. Portuguese. doi: 10.1590/s0004-27302013000500007. PMID: 23896804.

Santos CD, Souza AM, Pereira RM, Boguszewski MC, França SN, Vieira CG, Furuta M, Lacerda Filho Ld. Avaliação da função diastólica em crianças e adolescentes diabéticos tipo 1 - Existem sinais precoces de miocardiopatia diabética? [Assessment of diastolic function in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus - are there early signs of diabetic cardiomyopathy?]. *Arq Bras Endocrinol Metabol.* 2012 Jun;56(4):226-32. Portuguese. doi: 10.1590/s0004-27302012000400002. PMID: 22790466.

Brandt KG, Silva GA, Antunes MM. Doença celíaca em um grupo de crianças e adolescentes portadores de diabetes mellitus tipo 1 [Celiac disease in a group of children and adolescents with type 1 diabetes mellitus]. *Arq Bras Endocrinol Metabol.* 2004 Dec;48(6):823-7. Portuguese. doi: 10.1590/s0004-27302004000600007. Epub 2005 Mar 8. PMID: 15761555.

Galvão LC, Brandão JM, Fernandes MI, Campos AD. Apresentação clínica de doença celíaca em crianças durante dois períodos, em serviço universitário especializado [Clinical presentation of children with celiac disease attended at a Brazilian specialized university service, over two periods of time]. *Arq Gastroenterol.* 2004 Oct-Dec;41(4):234-8. Portuguese. doi: 10.1590/s0004-28032004000400007. Epub 2005 Mar 29. PMID: 15806267.

Moura DJ, Moura ND, Menezes LC, Barros AA, Guedes MV. Development of a booklet on insulin therapy for children with diabetes mellitus type 1. *Rev Bras Enferm.* 2017 Jan-Feb;70(1):7-14. Portuguese, English. doi: 10.1590/0034-7167-2016-0183. PMID: 28226036.

Mont-Serrat C, Hoineff C, Meirelles RM, Kupfer R. Diabetes e doenças auto-imunes: prevalência de doença celíaca em crianças e adolescentes portadores de diabetes melito tipo 1 [Diabetes and autoimmune diseases: prevalence of celiac disease in children and adolescents with type 1 diabetes]. *Arq Bras Endocrinol Metabol.* 2008 Dec;52(9):1461-5. Portuguese. doi: 10.1590/s0004-27302008000900009. PMID: 19197454.

Branccaglioni Bde C, Rodrigues GC, Damião EB, Queiroz MS, Nery M. Children and adolescents living with diabetes and celiac disease. *Rev Gaucha Enferm.* 2016 Mar;37(1):e53787. English, Portuguese. doi: 10.1590/1983-1447.2016.01.53787. Epub 2016 Mar 8. PMID: 26982681.

Sevinç E, Çetin FH, Coşkun BD. Psychopathology, quality of life, and related factors in children with celiac disease. *J Pediatr (Rio J).* 2017 May-Jun;93(3):267-273. doi: 10.1016/j.jpmed.2016.06.012. Epub 2016 Nov 23. PMID: 27886806.

Rocha S, Gandolfi L, Santos JE. Os impactos psicossociais gerados pelo diagnóstico e tratamento da doença celíaca [The psychosocial impacts caused by diagnosis and treatment of Coeliac Disease]. *Rev Esc Enferm USP.* 2016 Feb;50(1):66-72. Portuguese. doi: 10.1590/S0080-623420160000100009. PMID: 27007422.

Referências Bibliográficas:

Monaghan M, Bryant BL, Inverso H, Moore HR, Streisand R. Young Children with Type 1 Diabetes: Recent Advances in Behavioral Research. *Curr Diab Rep.* 2022 Jun;22(6):247-256. doi: 10.1007/s11892-022-01465-0. Epub 2022 Apr 18. PMID: 35435615; PMCID: PMC9013975.

Besser REJ, Ng SM, Robertson EJ. Screening children for type 1 diabetes. *BMJ.* 2021 Dec 29;375:e067937. doi: 10.1136/bmj-2021-067937. PMID: 34965925.

Henríquez-Tejo R, Cartes-Velásquez R. Impacto psicosocial de la diabetes mellitus tipo 1 en niños, adolescentes y sus familias. Revisión de la literatura [Psychosocial impact of type 1 diabetes mellitus in children, adolescents and their families. Literature review]. *Rev Chil Pediatr.* 2018 Jun;89(3):391-398. Spanish. doi: 10.4067/S0370-41062018005000507. PMID: 29999147.

Dias JA. Em tempo: doença celíaca - alguns aspectos atuais de epidemiologia e investigação [In time: celiac disease - some current aspects of epidemiology and research]. *Rev Paul Pediatr.* 2016 Jun;34(2):139-40. doi: 10.1016/j.rpped.2016.03.002. Epub 2016 Mar 28. PMID: 27063357; PMCID: PMC4917262.

Pierce JS, Kozikowski C, Lee JM, Wysocki T. Type 1 diabetes in very young children: a model of parent and child influences on management and outcomes. *Pediatr Diabetes.* 2017 Feb;18(1):17-25. doi: 10.1111/pedi.12351. Epub 2015 Dec 29. PMID: 26712357; PMCID: PMC7418073

Sokolowska M, Chobot A, Jarosz-Chobot P. The honeymoon phase - what we know today about the factors that can modulate the remission period in type 1 diabetes. *Pediatr Endocrinol Diabetes Metab.* 2016;22(2):66-70. English. doi: 10.18544/PEDM-22.02.0053. PMID: 28329775.